

**МОДЕРНИЗАЦИЯ УКАЗАТЕЛЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОВ
СЕРИИ ТЭ10М**

Кулманов Баходир Тошболтаевич

Начальник технического отдела локомотивного депо Карши

Тел:+99899 665 30 33

Насибуллин Наил Хабибуллаевич

Электрик локомотивного депо Карши

Аннотация: При перевозке народнохозяйственных грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте исправность тепловозов играет решающую роль. Постоянная работоспособность тепловозов обеспечивается путём качественного ремонта и правильной его эксплуатации. Своевременное выявление неисправности электрической цепи тепловозов требует большие усилия и терпения. Поэтому внедрение современной технологии и модернизация существующих систем анализа и определения неисправностей электрической цепи тепловозов весьма актуально.

Ключевые слова: тепловоз, неисправность, цепь трогания, ТЭ10М, указатель повреждения, блок сопротивления, коммутация, электрический пробой, постороннее напряжение, светодиод, индукционный ток.

**MODERNIZATION OF THE DAMAGE INDICATOR FOR DIESEL
LOCOMOTIVES OF THE ТЭ10М SERIES**

Annotation: When transporting national economic goods and passengers by rail, the serviceability of diesel locomotives plays a decisive role. Permanent performance of diesel locomotives is ensured through high-quality repairs and proper operation. Timely detection of a malfunction in the electrical circuit of diesel locomotives requires great effort and patience. Therefore, the introduction of modern

technology and the modernization of existing systems for analyzing and determining faults in the electric circuit of diesel locomotives is very important.

Keywords: diesel locomotive, malfunction, starting circuit, TE10M, fault indicator, resistance unit, switching, electrical breakdown, extraneous voltage, LED, induction current.

На пульте управления в кабине машиниста тепловозов серии ТЭ10М установлены указатели повреждения для оперативного определения неисправности определенных электрических аппаратов (контактор, реле, блок, контакты) в цепи трогания со стороны локомотивных и ремонтных бригад. Рис.1,2.

Рис.1. Указатель
повреждения

Рис.2. Цепь трогания

Данный указатель является стрелочного типа и отклонения стрелки пропорционален к току в цепи групп сопротивлений, которые получают питания с определенных электрических аппаратов цепи трогания тепловоза. В зависимости включения параллельно соединенных 8 сопротивлений, суммарное сопротивление (группа сопротивления находится в блоке сопротивления БР Рис.3.) цепи обмотки контактора указателя повреждения снижается, ток цепи увеличивается. Вследствие отклонения стрелки увеличивается от исходного положения. В электрической схеме цепи трогания есть клеммы соединения данных 8 сопротивлений, которые подает напряжение 75 В к этим

сопротивлением, тем самым указав, что на нижеследующих электрических приборах имеется электрическое напряжение, то есть цепь замкнута.

1. КМ, УТ, ЭПК, РУ12, ПР (Реверсор);
2. БД1, БД2, БД3, БД4 (5/16 - 1/10);
3. РУ4, РДМ2 (1/10 - 6/16)
4. РДВ (6/16 - 6/4);
5. ТРМ, ТРВ, РУ8, РУ9, РУ19, РУ2 (6/4 – 6/8);
6. УТ (тумблер), РУ2 (контакт);
7. П1, П2, П3, П4, П5, П6;
8. РЗ, РОП.

Недостатком такой системы является тем, что, из-за неточности показания стрелки, погрешности и не надежности стрелочной части указателя практически никогда данный указатель не работал, даже на тепловозах проходившие капитальный ремонт на заводе не работал данный указатель неисправности. Однако в процессе эксплуатации и ремонта тепловозов серии ТЭ10М очень важно оперативно и точно находить не исправного электрического прибора или контакта. Если во время неисправности тепловоза не знать неисправного электрического прибора в электрической цепи придётся по электрической схеме все вручную искать, а это займет очень много времени.

Для предотвращения такой неисправности и неудобства нами произведена модернизация указателя повреждения, не изменяя схемы тепловоза. Для этого мы приготовили панель и установили на торцевую сторону БР с 8 светодиодами АЛ307. Кроме того, в цепь сопротивления параллельно соединили диоды IN5408 (обратное напряжение 1000 В) для предотвращения сгорания светодиодов от индукционного тока коммутации в цепи трогания.

Модернизация цепи указателя повреждения с заменой стрелочного указателя на светодиодные лампы, позволила определить участок пробоя изоляции на корпус и посторонней цепи в цепи трогания при обслуживании тепловоза, что нельзя сделать при старой системе. Это позволяет проконтролировать всю цепь трогания тепловоза и поиска неисправности в

постоянном режиме со стороны локомотивной и ремонтной бригад. В нормальном режиме все светодиодные лампы будут гореть, в случае обрыва цепи с соответствующего светодиода до конца не будут гореть светодиоды, в таком случае неисправности нужно искать с цепи последней не горевшей лампы. Для удобства, напротив каждого светодиода указали групп электрических аппаратов, которых нужно проверить при не сгорания конкретного светодиода. Кроме всего этого, еще одним дополнительным преимуществом данной модернизации является появление возможности определения электрического пробоя конкретного электрического аппарата на корпус и появления постороннего напряжения в цепи трогания, что значительно позволяет снизить трудовые затраты ремонтных и локомотивных бригад при определении электрической неисправности цепи трогания, что нельзя сделать при старой системе.

«Модернизация указателя повреждения тепловозов серии ТЭ10М» непосредственно целенаправлен на сокращения времени при определении и устранении неисправности, ускорения выхода локомотивов с ремонта. Кроме того, своевременное устранение неисправности обеспечивает безопасности движения поездов. Это тоже непосредственно влияет на улучшения и соблюдение технологического процесса, бесперебойной эксплуатационной работы, качественное содержание тепловозов в эксплуатации, также сокращает простой тепловозов на ремонте.

Схема до модернизации БР

Рис.3. Этапы модернизации указателя повреждения тепловозов серии

ТЭ10М

Использованная литература.

1. Вилькевич Б. И. Электрические схемы тепловозов типов ТЭ10М и ТЭ10У.—М.: Транспорт, 1993, с. 144.
2. Тамм.И.Е. Основы теории электричества. 2003,